

Организация современных услуг пользователям Информационно-ресурсных центров высших учебных заведений.

Хайтгул ПИРМЕДОВА,

Ташкентский государственный юридический университет
Директор Информационно-ресурсного центра, советник юстиции
3 класса, khaytgul1971@gmail.com. +998935047954

Аннотация: В статье представлены предложения о задачах, которые необходимо решить в эпоху цифровизации высшего образования для сохранения актуальности деятельности Информационно-ресурсных центров. Основным средством радикального изменения деятельности современных Информационно-ресурсных центров являются научные, инновационные задачи, позволяющие достичь инноваций, преобразований и положительных результатов.

Ключевые слова: высшее образование, трансформация, илметрика, инновации. **Abstract:** This article includes proposals on tasks that must be carried out to maintain the relevance of the activities of Information Resource Centers in the era of digitization in higher education. The main means of radically changing the activities of modern Information Resource Centers are shown, scientific and innovative tasks that can achieve innovation, transformation and positive results.

Keywords: higher education, transformation, science, innovation

Основная цель высшего учебного заведения – воспитание подрастающего поколения образованным и компетентным, подготовить специалистов в соответствии с мировыми стандартами, что невозможно представить без участия Информационно-ресурсных центров (в дальнейшем – ИРЦ).

Активное участие Информационно-ресурсных центров в вузах необходимо в реализации таких задач, как повышение научного потенциала вузов, развитие науки и инноваций, адаптация образовательного процесса к требованиям рынка,

обеспечение его интеграции с производством, создание среда, в которой студенты могут работать над собой.

В целях определения приоритетных направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий: постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № 5847 принята «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» [1].

Концепцией предусмотрено развитие государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, повышение уровня охвата высшим образованием более 50 процентов на основе организации в регионах деятельности государственных и негосударственных высших образовательных учреждений, создания в сфере здоровой конкурентной среды, позиций перечня высших образовательных учреждений в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education или Academic Ranking of World Universities), в том числе Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета — в первые 500 позиций данного перечня, поэтапный перевод учебного процесса высших образовательных учреждений на кредитно-модульную систему, внедрение передовых стандартов высшего образования, в частности поэтапный переход от образования, учебные программы которого направлены на получение теоретических знаний, к системе образования, направленной на формирование практических навыков, исходя из международного опыта, широкое внедрение системы электронных библиотек с возможностью дистанционного пользования ими, расширение возможностей непрерывного повышения профессиональной квалификации студентов путем организации пользования ими библиотечным

фондом и базами данных после завершения обучения в высших образовательных учреждениях и ряд задач.

Качество образования в высших учебных заведениях, эффективность работы кафедр и структурных подразделений находится в тесной зависимости от Информационно-ресурсных центров, в частности, информационно-библиотечных ресурсов в них, а также состояния обслуживания профессоров, научных работников, студентов. Необходимо наладить сотрудничество между каждым отделом образовательного учреждения и Информационно-ресурсным центром.

Цели и задачи развития информационно-библиотечной деятельности в современных условиях реформирования социально-экономической сферы республики должны соответствовать происходящим в стране переменам и международной практике. В этой связи приоритетной задачей становится формирование качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации, в том числе приобщение к национальным ценностям и мировой культуре, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение и обогащение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках, совершенствование организации деятельности информационно-библиотечных учреждений на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий. В целях дальнейшего совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения, развития деятельности информационно-библиотечных учреждений принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Узбекистан №4354 от 7 июня 2019 года и основными задачами в сфере дальнейшего качественного развития информационно-библиотечного обслуживания населения определены [2]:

реформирование информационно-библиотечной деятельности с учетом развития информационно-коммуникационных технологий и современных общемировых тенденций;

совершенствование нормативно-правовой базы в целях качественного обеспечения социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание и развития информационно-библиотечных учреждений с учетом современных требований;

содействие устойчивому развитию информационно-библиотечного обслуживания населения в регионах;

укрепление материально-технической базы информационно-библиотечных учреждений, включая строительство новых зданий и помещений, реконструкцию имеющихся, обеспечение их современным оборудованием;

развитие государственно-частного партнерства в библиотечной сфере, сети частных и электронных (виртуальных) библиотек;

расширение сотрудничества с интернет-ресурсами, специализирующимися на распространении электронных книг для повышения эффективности работы библиотек и оперативности обслуживания (в том числе платного) пользователей;

обеспечение безопасности информационно-библиотечных учреждений и сохранности информационно-библиотечных фондов как части национального и мирового культурного наследия;

формирование и повышение информационной культуры общества, устойчивого интереса к национальной истории и культуре, повышение и пропаганда культуры чтения;

укомплектование информационно-библиотечных учреждений квалифицированными специалистами.

Происходящие изменения на рынке труда и в сфере потребления научной информации требует большой ответственности в ИРЦ.

Сотрудникам информационно-ресурсного центра требуется выступать не только библиотекарями, но и научными консультантами, сотрудниками, прекрасно умеющими работать в библиотечных программах, организаторами, дизайнерами, разработчиками веб-проектов, а также педагогами и психологами. Библиотекари современных ИРЦ должны:

- знать, как предоставлять современные услуги современным пользователям, используя инновационные методы;
- обратить внимание на студентов, получающих инклюзивное образование;
- вести учет интересов представителей других культур, религий и национальностей;
- учитывать психологических и возрастных особенностей пользователей при оказании информационно-библиотечных услуг молодежи.
- а также поддержка студентов в такой деятельности, как раскрытие творческого потенциала студента, выявление интереса к его профессии и профессиональным предметам, выходящим за рамки обучения.

Традиционные формы обслуживания читателей информационно-ресурсных центров изменяются и активно переносятся в Интернет. Границы онлайн- и офлайн-общения очень традиционны, что позволяет ИРЦ работать более эффективно.

Инновационное развитие мировой экономики оказало серьезное влияние на систему образования и стало основным фактором изменения деятельности ИРЦ.

На каждом этапе обслуживания студентов современных ИРЦ они знакомятся с технологиями и подходами, которые ранее были распространены только в коммерческих компаниях и в практике некоммерческих организаций.

В настоящее время конкуренция за читателей, увлеченных мобильными приложениями и электронными ресурсами возрастает: в такой ситуации обычного сервиса недостаточно, необходимо также объяснять студентам и преподавателям, что информация в ИРЦ является точной и гарантированной и в ИРЦ не содержат нелегальные платформы. Значительная часть этой работы ведется вне кампусов – онлайн, в социальных сетях и мессенджерах. Несмотря на сложность и постоянное изменение условий, ИРЦ должны быть конкурентоспособными.

В то же время новые потребности образовательного процесса диктуют необходимость сохранения традиционных книжных фондов в ИРЦ, популяризации чтения среди студентов и молодежи. В век информации в этом есть своя сложность, но в ИРЦ - печатных книг нельзя отказываться, ведь лицо настоящей библиотеки -

это еще и оригинальные книги, без настоящей печатной литературы могут возникнуть проблемы в процессе различных аккредитаций.

В Информационно-ресурсных центрах необходимо использовать как офлайн, так и онлайн формы обслуживания. Сотрудники ИРЦ обязаны постоянно повышать свою квалификацию, быть в курсе новостей, новой информации в области науки, иметь полную информацию о своем книжном фонде. ИРЦ должен помочь пользователям получать библиографическую, аналитическую информацию.

Основной и актуальной задачей, стоящей перед ИРЦ, является обеспечение участия ИРЦ в разработке научных статей, монографий, учебных пособий, учебников. К сожалению, не все ИРЦ вовлечены в этот процесс, и не все сотрудники участвуют в создании условий для повышения качества исследований и увеличения индекса Хирша представителей научных школ. ИРЦ – партнер высшего учебного заведения, одна из его основных задач – предоставить авторам дополнительную экспертизу научных работ и, как следствие, способствовать росту показателей цитируемости и тем самым укрепить бренд вуза.

В современной образовательной среде важным аспектом является предоставление эффективных и удобных услуг студентам высших учебных заведений. ИРЦ играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая доступ к различным ресурсам, информационным системам и услугам, которые необходимы для достижения целей студентов.

В ИРЦ необходимо организовать следующие виды деятельности по обслуживанию читателей:

Индивидуальное обслуживание преподавателей:

- предоставление информации, совместный анализ фонда учебной и научной литературы
- обзор литературы, периодических изданий
- доступ к электронно-образовательным ресурсам
- рекомендации и заказ книг

Индивидуальное обслуживание студентов:

- предоставление информации

- справочная помощь
- обзор литературы по предмету
- обзор периодических изданий
- доступ к электронно-образовательным ресурсам

Научно-практические семинары:

- проведение тренингов для повышения компьютерной грамотности
- научно-исследовательские занятия о новых поступлениях и электронно-образовательных ресурсах
- семинары для студентов и преподавателей, а также совместно с кафедрами для студентов.

Кружки, курсы:

- языковые кружки
- группы молодых исследователей (обучение студентов навыкам эффективного поиска информации через различные базы данных и ресурсы)
- курсы по компьютерной грамотности (обучение и поддержку по использованию различных программных средств, таких как офисные пакеты, системы баз данных и различные инструменты для исследования).

Информационные услуги

- навыки информационного поиска: обучение студентов навыкам эффективного поиска информации через различные базы данных и ресурсы.
- ресурсы для исследования: обеспечение доступа к различным ресурсам, таким как электронные книги, статьи, которые могут быть использованы в исследованиях. а так же обучение студентов навыкам цитирования и записи источников.

Предоставляемые формы услуг могут быть и в онлайн-форматах. Привлечение и приглашение студентов в эти сервисы начинается с объявлений и сообщений на сайте ИРЦ и в социальных сетях. Если эти мероприятия проводятся онлайн, можно привлечь пользователей, которые не могут посетить ИРЦ. По окончании мероприятия необходимо сделать видеозапись, и видеозаписи разместить на сайтах ИРЦ и в других социальных сетях.

Организация современных услуг пользователей ИРЦ высших учебных заведений имеет важное значение для повышения удовлетворенности студентов и улучшения образовательного процесса. Чтобы достичь этого, ИРЦ должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить доступность, квалификацию сотрудников и взаимодействие со студентами. Это может быть достигнуто с помощью улучшения расположения оборудования, работы по графику, доступности онлайн, тренинга сотрудников, улучшения навыков поддержки и сотрудничества с другими подразделениями высшего учебного заведения. Информационно-ресурсные центры могут быть центром самобразования и личностного развития молодёжи, даже после того, как они покинут образовательное учреждение.

Список использованных литератур:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы высшего образования в Республике Узбекистан до 2030 года» УП-5847 от 8 октября 2019 года URL: <https://lex.uz/ru/docs/45458872>

2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Узбекистан №4354 от 7 июня 2019 года <https://lex.uz/docs/4372452?ONDATE=10.06.2019%2000>